

DE RESIDUOS A RECURSOS: LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Sandra Rodríguez-Blázquez^{1,2}, Esther Gómez-Mejía¹, Lorena Fernández-Ávila¹, Laura Pedrera-Cajas¹, David Vicente-Zurdo³

¹*Departamento de Química Analítica, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 28032, Madrid, España, Sandra. sandro08@ucm.es*

²*Departamento de Ingeniería Química y de Materiales, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 28032, Madrid, España.*

³*Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, Universidades CEU, Urbanización Montepíncipe, 28660, Boadilla Del Monte, Madrid, España.*

Palabras clave: residuos agroalimentarios; sostenibilidad; valorización; compuestos fenólicos; ácidos grasos; propiedades bioactivas.

En las últimas décadas, el incesante crecimiento de la población en todo el mundo ha desencadenado un aumento de la demanda y producción de productos alimenticios, lo que, a su vez, ha desembocado en la generación de miles de toneladas de residuos agroalimentarios al año en todo el mundo. Esta problemática es una de las prioridades de la Organización de las Naciones Unidas, como se expone en el 12 Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por ello, en la actualidad, se está promoviendo una gestión más sostenible de estos residuos, siendo una de las alternativas más aclamadas, la valorización de residuos agroalimentarios [1,2].

¿Y en qué consiste esta valorización? Este planteamiento permite recuperar compuestos de alto valor añadido a partir de materias primas infrautilizadas, minimizando su impacto ambiental y contribuyendo a gestionar eficientemente los recursos naturales. Dentro de los múltiples compuestos naturales que se pueden recuperar, destacan los compuestos fenólicos, los tocoferoles y los ácidos grasos, ya que dichas sustancias son capaces de retrasar, e incluso prevenir, ciertas enfermedades no transmisibles, gracias a sus propiedades beneficiosas, entre las que destaca su capacidad antioxidante. De modo que pueden ser de utilidad para el desarrollo de nuevos productos de etiqueta limpia o, incluso, productos funcionales [2,3].

Con este fin, es imprescindible diseñar estrategias que estén en consonancia con los principios de química verde, y que permitan extraer y caracterizar los compuestos fenólicos y ácidos grasos recuperados de los biorresiduos agroalimentarios. Además, es necesario estudiar las propiedades bioactivas de los compuestos extraídos, ya que estas últimas permitirán estimar la calidad y la potencial aplicabilidad de los extractos de compuestos naturales [1,3].

Por ello, el objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de métodos de extracción y caracterización de compuestos bioactivos naturales (polifenoles, tocoferoles y ácidos grasos), sencillos y respetuosos con el medio ambiente, a partir de residuos de potentes industrias agroalimentarias, como son la levadura de cerveza, las cáscaras de cítricos y las semillas de las frutas.

Fig. 1. Esquema de valorización de residuos agroalimentarios

Agradecimientos

Los autores agradecen a María Eugenia de León González y Noelia Rosales Conrado por su apoyo y contribución, así como al Ministerio de Ciencia e Innovación por los proyectos TED2021-129917B- 617I00 y PID 2020-114714RB-I00.

Referencias

- [1] Gómez-Mejía, E., Sacristán, I., Rosales-Conrado, N., León-González, M. E., & Madrid, Y. (2023). Effect of Storage and Drying Treatments on Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Lemon and Clementine Peel Extracts. *Molecules*, 28(4), 1624.
- [2] Natić, M.; Zagorac, D.D.; Ćirić, I.; Meland, M.; Rabrenović, B.; Akšić, M.F. Cold Pressed Oils from Genus *Prunus*. 647 Cold Pressed Oils: Green Technology, Bioactive Compounds, Functionality, and Applications 2020, 637–658, 648 doi:10.1016/B978-0-12-818188-1.00056-6.
- [3] Gómez-Mejía, E., Rosales-Conrado, N., León-González, M. E., & Madrid, Y. (2019). Citrus peels waste as a source of value-added compounds: Extraction and quantification of bioactive polyphenols. *Food Chemistry*, 295, 289-299.
- [4] M. Huebner, E. Weber, R. Niessner, S. Boujday, D. Knopp, Rapid analysis of diclofenac in freshwater and wastewater by a monoclonal antibody-based highly sensitive ELISA, *Anal. Bioanal. Chem.*, 407 (2015) 8873-8882.